

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017

UNA MIRADA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

A look at High School Education
and the implementation
of technology

Christian Alex Jiménez Deferia
caj.deferia@gmail.com

Juan Gabriel Pinto Castillo
gabo.pinto.castillo@gmail.com

Alejandra del Carmen León Hernández
alejandra.leonh@gmail.com

Resumen

La educación media superior es el nivel que las autoridades educativas no han atendido como se debería, debido a los diversos subsistemas, de ahí que desde hace unos años se ha buscado unificarlo y con ello darle un orden que se busca alcanzar con la Reforma Educativa implementada desde 2013. Entre los cambios se encuentran los perfiles, parámetros e indicadores de los docentes, así como un nuevo Perfil de egreso de los alumnos, aceptándolos como agentes de su aprendizaje y como nativos digitales, que tienen como base la tecnología y que pueden potencializar hacia una mejor sociedad.

Palabras clave: Educación Media Superior, Competencias genéricas, Perfil de egreso, Perfiles, Parámetros e Indicadores, Nuevas Tecnologías, Nativos digitales.

Abstract

High School Education issue is a situation that educational authorities have not responded to as it should be, due to different subsystems. Therefore, for some years it has sought to unify and thereby give an order to achieve different goals that the Mexican Educational Reform implemented in 2013. Among those changes we can find the teachers' profiles, parameters and indicators, as well as a new student graduate profile, accepting that students are agents of their own learning and as digital natives, who are based on Technology and who enhance to create a better society.

Keywords: High School Education, generic competencies, graduate profile, profiles, parameters, indicators, new Technologies, digital natives.

Introducción

En México, la Educación Media Superior es el eslabón entre la educación básica y la educación superior, sin embargo, por ser puente entre ambos niveles no se le ha dado el interés verdadero que debe tener, se le ha subestimado, acto que ha traído consecuencias severas en la educación del país.

Los alumnos de este nivel educativo son personas que pertenecen a la denominada Generación Z o nativos digitales, es decir, que tienen como característica principal el uso de la tecnología y la información, además de estar en la adolescencia tardía, donde desarrollan el pensamiento cognitivo y al ser subestimados no han podido despertar sus capacidades y hacer del país un lugar más propositivo, aunando a que los docentes presentan miedo a la innovación y la tecnología.

En este trabajo se analiza cada uno de esos elementos y su impacto en la sociedad posmoderna en que se está viviendo, además de exponer la importancia de empezar a trabajar en el Nuevo Modelo Educativo 2016 y la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016.

Desarrollo

El periodo de rápidos cambios físicos, sociales y emocionales dentro del ser humano se llama adolescencia, derivado del latín *adolescere*, que significa crecer o desarrollarse; en la adolescencia se presentan distintos cambios del aspecto biológico, emocionales y de relaciones sociales y cognitivo; la Organización Mundial de la Salud establece que es un periodo que va de los 10 a 19 años y se divide en tres etapas: adolescencia temprana (entre los 10 y 12 años de edad), adolescencia media (entre los 13 y 16 años de edad) y adolescencia tardía (entre los 17 y 19 años de edad).

En esta última fase de la adolescencia, se encuentran los alumnos del nivel educativo medio superior, que están por desarrollar con mayor

énfasis el desarrollo del pensamiento crítico, divergente y convergente; por lo que en éste nivel educativo se definen las opciones de vida, la personalidad y decisiones del futuro; de ahí que sea muy importante estudiarla y analizarla para conocer sus fines.

El nivel medio superior, se encuentra entre el nivel entre Básico (preescolar, primaria y secundaria) y Superior (universidad), y a pesar de que es un nivel muy importante, no se le ha dado el énfasis que requiere, ya que la prioridad es llegar a la cobertura universal de educación básica, sin embargo, en febrero de 2012 se firmó el decreto por el que el bachillerato se hace obligatorio en nuestro país.

A partir de ese año, se buscó erradicar los problemas de la Educación Media Superior, ya que eran muchos, algunos de ellos son:

1. Cobertura baja
2. Exclusión de jóvenes de grupos vulnerables
3. Falta de profesionalización de los docentes
4. Planes y programas de estudios sobrecargados con contenidos de carácter formativo
5. Contenidos poco relevantes e irrelevantes
6. Modelos educativos pocos flexibles
7. Inversión baja y rígida
8. Abandono escolar
9. Poca transición hacia la educación superior
10. Desfase entre las competencias de las empresas y los que desarrollan los alumnos

Además se comenzaron a desarrollar el Sistema Nacional de Bachillerato, en sus más de 30 subsistemas, y las once Competencias Genéricas, organizadas en seis categorías:

- “El alumno se autodetermina y se cuida:
 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos, teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

2. *Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.*
 3. *Elige y practica estilos de vida saludables.*
- Se expresa y se comunica:
 4. *Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.*
 - Piensa crítica y reflexivamente:
 5. *Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas, a partir de métodos establecidos.*
 6. *Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.*
 - Aprende de forma autónoma:
 7. *Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.*
 - Trabaja en forma colaborativa:
 8. *Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.*
 - Participa con responsabilidad en la sociedad:
 9. *Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.*
 10. *Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.*
 11. *Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables”.* (Acuerdo Secretarial número 444, 2008)

Para los docentes se establecieron perfiles que les ayudaran a desempeñar su función, éstos buscaban “enseñar a aprender” y fueron ocho competencias:

- ☞ “Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
- ☞ Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
- ☞ Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
- ☞ Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
- ☞ Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
- ☞ Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
- ☞ Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
- ☞ Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional”. (Acuerdo Secretarial número 444, 2008)

A pesar de todo lo que se buscó progresar y unificar a este nivel educativo, no se logró por las distintas grescas realizadas por partidos políticos y la resistencia de muchos docentes, considerando inoperante tal acción gubernamental; y en diciembre del año 2012, se anunció lo que se había venido organizando desde hacía años, que fue la llamada Reforma Educativa, y con ello la modificación más grande al artículo 3º constitucional, porque ahora no sólo normaba lo pedagógico-social, sino que también normará la situación laboral de los docentes, incluido el desarrollo de competencias, por lo que se reformó la Ley General de Educación, publicada en 1993 y la creación de la Ley del Servicio Profesional Docente (2013) y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), como nuevas normas de la educación nacional.

Los nuevos rectores educativos llevaron a desarrollar, a través de foros de consulta en regiones del país con administrativos y docentes de educación media superior, una nueva propuesta curricular e impulsar el nuevo modelo educativo, lo que trajo como consecuencia nuevos perfiles de egreso, así como nuevos Perfiles, Parámetros e Indicadores para docentes de la educación media superior en su ingreso, permanencia y promoción, implementados desde el ciclo escolar 2015 - 2016.

Este nuevo modelo educativo y propuesta curricular propone que al egresar de la Educación Media Superior el alumno:

- ☞ “Tenga sentido de pertenencia y amor a México.
- ☞ Favorezca la convivencia y el diálogo, con respeto a la diversidad.
- ☞ Se preocupe y actúe por el medio ambiente.
- ☞ Valore el arte y la cultura.
- ☞ Colabore de manera constructiva.
- ☞ Se comunique con eficacia.
- ☞ Use habilidades digitales.

- ☞ Busque entender su entorno.
- ☞ Piense de manera crítica.
- ☞ Razone y aplique conceptos numéricos.
- ☞ Conozca y entienda aspectos financieros básicos.
- ☞ Regule sus emociones y cuide de su salud.” (Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016)

Estas competencias permiten al alumno, adaptarse al mundo actual globalizado, ya que los dotará de habilidades cognitivas y socio afectivas, dentro de las cognitivas se encuentran las competencias del uso de habilidades digitales y pensar de manera crítica para colaborar de manera constructiva en su contexto social.

Para coadyuvar a esta labor es menester que el docente desarrolle características que lo definan como un profesional que centra su labor en el aprendizaje de los alumnos, generando ambientes de aprendizajes incluyentes, adaptando el currículo al contexto social y como un profesional comprometido con la mejora constante de su intervención docente, para lo cual debe desarrollar un perfil con 5 dimensiones que se describen a continuación:

Esquema 1. Perfil de docentes de Educación Media Superior. Tomado de Perfil, Parámetros e Indicadores para la Evaluación del Desempeño en las Funciones Docentes en la Educación Media Superior, pág. 13

El nuevo perfil de egreso para alumnos, los perfiles para docentes y el currículo en EMS, van a favorecer los cuatro fines de este nivel, que son:

- ☞ Formar para el trabajo
- ☞ Construir ciudadanía
- ☞ Brindar herramientas para que formen sus proyectos de vida
- ☞ Concluir la educación obligatoria y prepararlo para el siguiente nivel (Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016)

Es importante resaltar que estos fines tienen como base el uso de la tecnología, para ello es importante que los agentes primordiales (alumnos y docentes) se apoyen en ella, porque precisamente hoy en día, ya no se puede seguir excluyéndola dentro de los proyectos escolares y menos en educación Media Superior y Superior, por ello las planeaciones deben contemplarlas y aplicarlas, en la intervención docente, donde existe una resistencia y/o un desconocimiento, así como en la vida diaria.

Construir la vida sin tecnología, cuando en el mundo está por doquier es irónico. Hoy debe trabajarse en colaboración entre autoridades y docentes para la implementación del Nuevo Modelo Educativo donde se contemple a la tecnología como herramienta de aprendizaje; ya que a través de éstas se logra la transmisión de la información y el conocimiento, se deben generar condiciones para el manejo y procesamiento de la información con el uso responsable de las TIC y de actitudes compatibles con la responsabilidad personal y social. (Modelo Educativo 2016)

Tal como lo menciona Rodríguez y Dolores (2008), igual que en los años cincuenta la televisión llegó para quedarse e integrarse en nuestro patrimonio simbólico-cultural, con ese mismo propósito de permanencia llegan ahora las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento

(TAC), y las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP).

El proceso de digitalización de cuanto nos rodea nos obliga, por ello, a un reciclaje tecnológico integral que teóricamente debería llegar a todos los rincones mediante mecanismos que lo conduzcan y lo hagan accesible.

La televisión, el celular y la computadora personal tuvieron que buscar un lugar en la sociedad, lucharon por su lugar en la cultura, hoy en día es raro ver un hogar sin televisor, mucho más raro un sujeto sin celular, por tanto, no se concibe la vida sin estos aparatos. Si tenemos experiencias en cómo la tecnología ha tomado su lugar, ¿por qué aún se duda del lugar que le corresponde en la educación?, al estar aun meditando si es o no funcional, se desperdicia tiempo valioso en el cual otras culturas están tomando la delantera y México se está rezagando.

Se debe centrar la atención en incluir un proceso de alfabetización digital para hacer de ella un aliado que construirá las competencias que el alumno de media superior necesitará para enfrentarse a este mundo cada vez más competido.

“La alfabetización informática significa tomar el control de tu ordenador y no dejar que éste te controle a ti. Eres usuario competente cuando sientes que puedes decirle al ordenador lo que tiene que hacer y no al revés. No es necesariamente saber qué botón presionar, pero sí conocer la diferencia entre un procesador de textos y un editor de textos, entre una hoja de cálculo y un programa de bases de datos, o entre un disco duro local y un servidor de archivos en red [...]. Resumiendo, alfabetización informática es saber lo que un ordenador puede y no puede hacer” (Morgan, 1998 citado por Torres, Nuñez y Navío, 2011).

Además, la tecnología puede ayudar con un sinnúmero de aplicaciones que permiten comprender

mejor los temas y asimilar el aprendizaje utilizando videos, audios, animaciones, visitas virtuales y lograr un aprendizaje significativo, inclusivo, pero sobretodo propositivo.

El problema de fondo es conseguir que las TIC no sean consideradas como una simple herramienta, sino que se les otorgue el rango de elemento central para la selección de información, la reconstrucción del conocimiento, la participación y la comunicación (Gros Salvat y Contreras, 2006)

Hoy tenemos nativos digitales denominados generación Z (Ortega, 2016), entonces, los alumnos de media superior están dentro de este grupo de personas, ellos han nacido con competencias digitales. Entonces al considerarlas como un elemento central, podemos encausar a los nativos y en especial a los jóvenes adolescentes que muchas veces no le dan un uso adecuado a la tecnología provocando que se vuelva toxica.

En los nativos se requiere un reencauzamiento en el uso de la tecnología más que alfabetizar, se requiere reestructurar ese aprendizaje. El aprendizaje tecnológico ha sido de manera entrópica, o sea, existió demasiado desorden al construir el aprendizaje y el alumno requiere que se realice reingeniería de ese aprendizaje, una situación compleja cuando hablamos de docentes analfabetas digitales.

Partiendo del supuesto anterior, se requiere urgentemente que exista un proceso de alfabetización digital. Muchos autores hablan del concepto de alfabetización audiovisual, alfabetización digital, alfabetización en la información (ALFIN), alfabetización múltiple o multialfabetismo (Moreira, 2008).

La tecnología evoluciona y también su complejidad, para poder enfrentar la problemática se requiere entablar una relación de respeto hacia el problema, otorgar la dimensión que merece planear el proceso de alfabetización digital o, retomando a Moreira y su alfabetización múltiple, construir una estructura para este proceso en el

que se incluya el reencauzamiento y alfabetización de docentes y alumnos, según sea el caso.

Es necesario el diálogo entre legisladores, administradores y maestros para llevar a cabo la implementación efectiva de las reformas centralizadas que dependen de relaciones colegiales y planificación conjunta. No sólo son centrales para la moral y satisfacción del profesor, son necesarias para que se beneficie la comunidad escolar de sus experiencias y potenciar el progreso (Ancira y Gutiérrez, 2011).

Conclusiones

La Educación Media Superior debe ser igual de importante que los otros niveles educativos, porque los alumnos que se encuentran cursándolo tienen y deben desarrollar competencias comunicativas de análisis, toma de decisiones y sobretodo, ser innovadores y propositivos para esta nueva sociedad, con base en lo que ellos conocen mejor, la tecnología.

Los docentes, por su parte deben desarrollar también esas competencias y habilidades, y perder el miedo hacia la tecnología, porque la educación no está siendo compatible entre las necesidades y capacidades de los alumnos con los contenidos presentados de forma enciclopédica.

Si el docente mexicano no se actualiza con las TIC, TAC, TEP; dejará a los alumnos mexicanos en una completa desigualdad con el resto de los alumnos de este nivel educativo a nivel mundial, pero sobretodo en la sociedad posmoderna y globalizada en la que se está viviendo.

**REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS**

- Ancira, A. Z., & Gutiérrez, F. J. M. (2011). Integración y apropiación de las TIC en los profesores y los alumnos de educación media superior. *Apertura*, 3(1), 142-155. Recuperado de: <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/193/208>
- Gros Salvat, B., & Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de competencias ciudadanas. *Revista Iberoamericana de Educación (OEI)*, 2006, núm. 42, p. 103-125. Recuperado de: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57176/1/567513.pdf>
- Moreira, M. A. (2008). Educar para la sociedad informacional: Hacia el multialfabetismo. *Revista portuguesa de pedagogía*, (42-3), p-7. Recuperado de: <http://impactum-journals.uc.pt/index.php/rppedagogia/article/download/1247/695>
- Ortega, I. (2016). Resumen ejecutivo del informe “Generación Z”, elaborado para Atrevia y Deusto Business School. Recuperado de http://ethic.es/wp-content/uploads/2016/04/ResumenEjecutivo_GeneracionZ_140315-2.pdf
- Rodríguez, M., & Dolores, M. (2008). Alfabetización digital: el pleno dominio del lápiz y el ratón. *Comunicar*, 15(30) Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/158/15811864022.pdf>
- SEP. 2008. Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato.
- SEP. 2015. Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos docentes en Educación Media Superior
- SEP. 2016. El modelo educativo 2016. El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa. Primera impresión 2016
- SEP. 2016. Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Primera reimpresión 2016
- Torres, J. M. T., Núñez, J. A. L., & Navío, E. P. (2011). Caracterización de la alfabetización digital desde la perspectiva del profesorado: la competencia docente digital. *Revista iberoamericana de educación*, 55(4), 6. Recuperado el 14 de noviembre de 2017 en: https://www.researchgate.net/profile/Juan_Manuel_Torres2/publication/283509645_Caracterizacion_de_la_alfabetizacion_digital_desde_la_perspectiva_del_profesorado_la_competencia_docente_digital/links/563c7fe708ae34e98c4a374c.pdf